

**“FAN VA TEXNOLOGIYALAR SOHASIDAGI
MUAMMOLAR VA ULARNING INNOVATSION
YECHIMLARI: QISHLOQ XO‘JALIGI VA EKOLOGIYA
SOHALARI MISOLIDA” MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIIY-AMALIIY ANJUMAN**

2025-YIL 28-MAY | TOSHKENT

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE ON THE TOPIC “PROBLEMS IN THE
FIELD OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THEIR
INNOVATIVE SOLUTIONS: ON THE EXAMPLE OF
THE AGRICULTURAL AND ECOLOGICAL SECTORS”**

MAY 28, 2025 | TASHKENT

**“FAN VA TEXNOLOGIYALAR SOHASIDAGI
MUAMMOLAR VA ULARNING INNOVATSION
YECHIMLARI: QISHLOQ XO‘JALIGI VA EKOLOGIYA
SOHALARI MISOLIDA” MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

2025-YIL 28-MAY | TOSHKENT

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE ON THE TOPIC “PROBLEMS IN THE
FIELD OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THEIR
INNOVATIVE SOLUTIONS: ON THE EXAMPLE OF
THE AGRICULTURAL AND ECOLOGICAL SECTORS”**

MAY 28, 2025 | TASHKENT

MUNDARIJA

1-SHO'BA

EKOLOGIYA, SELEKSIYA VA URUG'CHILIK, SABZAVOTCHILIK, O'SIMLIKSHUNOSLIK

Shukhrat Otajonov Ibrayimjonovich, Ibragimov Sherbek Eshmirza ugli INTRODUCTION OF FOREIGN COTTON VARIETIES INTO UZBEKISTAN: CURRENT COTTON POLICY	8
Namazov Shadman Ergashovich, Xidirova Shohista Abdinabiyevna TURLARARO CHATISHTIRIB OLINGAN F ₂ AVLOD DURAGAYLARIDA TOLA CHIQIMI VA BIR DONA KO'SAK VAZNINING IRSIYLANISHI	11
Babayev Yashin Amanovich, Orazbayeva Gulmira Egambergenovna, Jalolov Xurshid Xurram o'g'li URUG' KO'PAYTIRISH KO'CHATZORIDAGI TIZMALARNING MORFOXO'JALIK BELGILARI	17
Amanturdiyev Alisher Balkibayevich, Aslamov Akbar Tuyun o'g'li SUV TANQISLIGI SHAROITIDA O'RGANILGAN OTA-ONA SHAKLLARI VA F ₂ DURAGAYLARDA TOLA UZUNLIGI BELGISINING O'ZGARUVCHANLIGI	21
Botirov Xidir Fayziyevich, Pardayev Burxon Axmad o'g'li ILDIZMEVALARNI QISHDA URUG'LIKKA O'STIRISH XUSUSIYATLARI	24
Abduraxmanov Ubaydulla Zulfiqorovich, Sotvoldiyev Joxongir Otabek o'g'li, Darveshova Xalima Karimjon qizi INGICHKA TOLALI TERMIZ-202 G'O'ZA NAVIDA DEFOLIATSIYANING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	29
Амантурдиев Шавкат Балкибаевич, Сабиров Алишер Гайратович, Амантурдиев Ботир Балкибаевич НЕКОТОРЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫЕ ПРИЗНАКИ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ЛЮЦЕРНЫ	33
Pozilov Mamajon Narzikulovich, Xamidov Sobir Xodiyevich JIZZAX VILOYATI SUV RESURSLARINING IFLOSLANISH XUSUSIYATLARI	38
Durdiyev Normat Hasanovich, Xudoyqulova Munavvar Bektemir qizi SIDERAT EKINLARINI YETISHTIRISHNING RESURSTEJAMKOR INNOVATSION TEKNOLOGIYALARI	42
Egamov Ilxom Urayimjonovich, Xamdamova Barno Tajidin qizi RAQOBAT KO'CHATZORIDAGI TRITIKALE NAV VA NAMUNALARINING BIOMETRIK KO'RSATKICHLARI	49
Идрисов Хусанжон Абдужаббарович ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ СОПТОВ МАША	53
Matyoqubov Suxrobbek Ko'palovich, Sodiqova Ozodaxon Xayotjon qizi TURLARARO CHATISHTIRIB OLINGAN YUQORI AVLOD INTROGRESSIV DURAGAYLARDA QIMMATLI XO'JALIK BELGILARINING O'ZGARUVCHANLIGI	58
Eshdavlatov Akmal Eshpulatovich, Yuldoshev Said Parda o'g'li PIYOZ EKINLARINING MINERAL O'GITLARGA BO'LGAN TALABINI O'RGANISH TAHLILLARI	62
Yusubaxmedov Abdurauf Abduraxim o'g'li KARTOSHKA M VIRUSINING TABIATDAGI DAVRIY AYLANISHI	65
Usmonqulova Aziza Anvar qizi, Tillyaxodjayeva Nigora Ruzimatovna, Xaydarova Malikaxon Eldor qizi MIKROORGANIZMLARNING SHO'RLANISH STRESSI SHAROITIDA EKZOPOLISAXARIDLAR SINTEZINI KUZATISH	69

RAQOBAT KO'CHATZORIDAGI TRITIKALE NAV VA NAMUNALARINING BIOMETRIK KO'RSATKICHLARI

Egamov Ilhom Urayimjonovich,
qishloq xo'jaligi fanlari doktori, katta ilmiy xodim

Xamdamova Barno Tajidin qizi,
tayanch doktorant,
Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti
ORCID: 0009-0002-7935-0259
e-mail: ddeiti-19@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada seleksiya jarayonida tritikale navlari va ular namunalarining raqobatli nav sinov ko'chatzoridagi biometrik ko'rsatkichlari keltirilgan. Ular orasida mahsuldor poyalar soni, o'simlik bo'yi, boshqoq uzunligi, bitta boshqoqdagi boshqoqchalar soni, bitta boshqoqdagi donlar soni, bitta boshqoqdagi don vazni hamda 1000 donaning umumiy vazni haqida ma'lumotlar mavjud.

Kalit so'zlar: tritikale, nav, namuna, ko'chatzor, biometrik ko'rsatkichlar.

Аннотация. В статье представлены биометрические показатели сортов тритикале и их образцов, выращенных в конкурентном сортоиспытательном питомнике в процессе селекции. Приведены данные по таким характеристикам, как количество продуктивных стеблей, высота растения, длина колоса, число колосков в одном колосе, количество зёрен в одном колосе, масса зёрен в одном колосе и масса 1000 зёрен.

Ключевые слова: тритикале, сорт, образец, питомник, биометрические показатели.

Abstract. In the article competition of triticale varieties and samples in the selection process biometric indicators in the varietal test nursery i.e. number of special stems, plant height, spike length, number of spikes in one spike., data are given on the number of grains in one spike, grain weight in one spike, grain weight in 1000 grains.

Keywords: triticale, variety, sample, nursery, biometric indicator.

Kirish

Hozirda dunyoning barcha mamlakatlari boshdan kechirayotgan global iqlim o'zgarishi sharoitida qishloq xo'jalik ekinlari, jumladan, tritikale ekinidan yuqori hosil va sifatli don olishda katta qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Ushbu muammoni hal etishda seleksionerlarning serhosil, tashqi muhitning stress omillariga bardoshli, kasallik va zararkunandalarga chidamli hamda don sifat ko'rsatkichlari yuqori yangi tritikale navlarini yaratishi katta ahamiyatga ega.

T.Goryanina [1; 676–679-b.] Samara ilmiy-tadqiqot institutida yaratilgan tritikalening Kapella, Spika va Arktur navlarini andoza Kroxa hamda Talva 100 navlariga raqobatli nav sinash ko'chatzorida solishtirib o'rgandi. Yangi navlarning 1000 dona don vazni 46,4–48,2 g oralig'ida bo'lib, andoza Kroxa (40,2 g) va Talva 100 (42,3 g)ga nisbatan yuqori natija ko'rsatdi. Yangi navlarning eng muhim jihati shundaki, zang kasalligi bilan zararlangan yillarda ularda umuman kasallik alomatlari kuzatilmadi.

T.Goryanina [2; 115-b.] tomonidan yaratilgan tritikalening ADS-2, ADS-3 va ADS-4 navlari nazorat Talva 100 navidan hosildorlik bo'yicha 3,1–5,5 s/ga, ozuqa birligi 3,5–6,3 s/ga va oqsil miqdori 0,36–0,85 s/ga yuqori bo'ldi.

N.Poma, V.Osipov, A.Medvedev [3; 90–96-b.] tritikaleni kuzgi bug‘doyga qayta chatishtirish orqali zich va mahsuldor poyali genotiplar olish mumkinligini ta’kidladilar.

N.Orlova, I.Kanevskaya, O.Kasinkina [4; 180-b.] esa yuqori va barqaror hosil berishga yo‘naltirilgan navlar yaratish uchun seleksiya ishlarini ular yaratilayotgan mintaqalarda olib borish zarurligini qayd etdilar.

Tadqiqot uslubiyati

Tajribada maydonga variantlarni joylashtirish hamda mavsum davomida fenologik kuzatuvlar olib borish, hisob va tahlillar Butun Ittifoq O‘simlikshunoslik Instituti (VIR, 1984) tomonidan qabul qilingan uslubiya hamda “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” (O‘zPITI, 2007) uslubiy qo‘llanmalariga asoslangan holda amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari

O‘simlikning biometrik ko‘rsatkichlari orasida hosildorlikka bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy ko‘rsatkichlardan biri – 1 m² maydondagi mahsuldor poyalar soni hisoblanadi. Mahsuldor poyalar soni deganda, har bir nav va namunaning 1 m² maydondagi boshog‘i bor poyalarni hisoblash nazarda tutiladi. Bu ko‘rsatkichga turli omillar, masalan, urug‘ning sifati va iqlim sharoiti ta’sir etishi mumkin.

Raqobatli nav sinov ko‘chatzorida nav va namunalarning 1 m² maydondagi mahsuldor poyalar soni tahlil etilganda, andoza Sergiy navida 292,9 dona va yana bir andoza Yarilo navida 291,5 donani tashkil etdi. Nav va namunalarning yillar bo‘yicha o‘rtacha olingan natijalari 289,7 donadan 3074 donagacha bo‘lganligi kuzatildi.

Andoza navlar bilan taqqoslaganda, o‘rganilayotgan barcha nav va namunalarda ularga nisbatan yuqori mahsuldor poya soni kuzatildi, biroq standart navlarga nisbatan natijalar biroz past bo‘ldi. Ko‘chatzorda mahsuldor poya soni bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich KNIISX-70 (Nixol) namunasida 307,4 dona bo‘lib, bu ko‘rsatkich andoza Sergiy navidan 14,5 donaga, andoza Yarilo navidan esa 15,7 donaga yuqori ekanligi aniqlandi. Ushbu natija KNIISX-70 (Nihol) navining mahsuldor poya soni bo‘yicha yuqori samaradorligini tasdiqlaydi. Mahsuldor poya sonining ko‘pligi o‘simlikning hosildorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Namunalar orasida eng past ko‘rsatkich Sloser-47 namunasi bo‘lib, u 289,7 dona mahsuldor poya soni bilan andoza Sergiy navidan 3,2 donaga, andoza Yarilo navidan esa 2,0 donaga kamligi qayd etildi.

Boshqoli ekinlarda, xususan tritikaleda, o‘simlik bo‘yi belgisi katta ahamiyatga ega. Ko‘plab adabiyotlarda ta’kidlanishicha, tritikale bo‘yining uzunligi uning yotib qolishga moyilligini oshiradi va natijada hosildorlik kamayishiga olib keladi.

Tajribadagi nav va namunalarning o‘simlik bo‘yi o‘lchovlari natijasiga ko‘ra, eng yuqori bo‘y Romes navida 121,3 sm bo‘lgan. O‘rtacha bo‘yga ega nav va namunalarga KNIISX-6, 100-597, KNIISX-70 (Nixol), Sotnik, Brat va PASSI-8-60 kirib, ularning bo‘yi 110–117 sm atrofida edi. Eng past bo‘y esa HIPPO-4 namunasida 98,4 sm ni tashkil etdi.

Boshqoq uzunligi boshqoli ekinlarda muhim morfologik belgilardan biri hisoblanadi va u hosildorlik hamda don sifatini belgilashda asosiy omillardan biridir. Boshqoq uzunligi boshqodagi donlar soni hamda bitta boshqodagi don vazni bilan bog‘liq bo‘lib, hosildorlikka sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Masalan, boshqoq uzunligi va boshqochalar soni o‘rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjudligi aniqlangan.

Tritikalening boshqolari boshqa boshqoli ekinlarga nisbatan biroz uzunroq bo‘lib, boshqochalarning joylashuvi ham farq qiladi. O‘rganilayotgan nav va namunalarda boshqoq uzunligi o‘lchovlari natijasida, andoza Sergiy navida boshqoq uzunligi 14,7 sm, andoza Yarilo navida esa 13,9 sm ni tashkil qilgani aniqlandi. Umumiy ko‘chatzordagi barcha nav va namunalarning boshqoq uzunligi bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlari 13,1 sm dan 15,3 sm gacha o‘zgarib turdi.

**Tritikale nav va namunalarining raqobat ko'chatzoridagi biometrik ko'rsatkichlari
(2022–2024-y.)**

№	Nav va namunalar nomi	Mahsuldor poyalar soni, 1 m ² /dona	O'simlik bo'yi, sm	Boshoq uzunligi, sm	1 ta boshoqdagi boshoqchalar soni, dona	1 ta boshoqdagi don soni, dona	1 ta boshoqdagi don vazni, g	1000 dona don vazni, g
1	Sergiy St	292,9	101,9	14,7	25,5	67,7	3,0	44,3
2	Yarilo St	291,5	99,2	13,9	23,7	71,5	3,1	43,3
3	Romes	291,7	121,3	14,6	22,4	72,4	3,2	44,2
4	Sotnik	305,2	106,9	14,1	23,5	72,5	3,0	41,5
5	Brat	294,3	109,2	13,9	24,5	68,8	3,0	44,2
6	KNIISX-6	295,5	116,6	14,8	24,1	70,7	3,1	44,5
7	KNIISX-70 (Nixol)	307,4	110,6	15,3	27,7	76,3	3,5	46,3
8	PASSI-8-60	294,2	117,5	14,1	21,5	69,6	2,9	42,2
9	HIPPO-4	304,4	98,4	14,7	21,5	65,5	2,8	43,5
10	Sloser-49	289,7	102,5	13,1	21,3	68,3	3,0	43,5
11	100-597	298,0	116,5	14,2	23,6	71,1	3,1	43,5
12	118-156	291,1	102,2	14,9	25,8	67,2	2,9	42,7

Bitta boshoqdagi boshoqchalar soni o'simlikning hosildorligiga ta'sir qiladi. Boshoqchalar soni ko'p bo'lgan navlar ko'proq don beradi, bu esa hosilning yuqori bo'lishini ta'minlaydi.

Bitta boshoqdagi boshoqchalar soni nav va namunalarda o'rtacha 22,4 donadan 27,7 donagacha bo'lganligi kuzatildi. Andoza Sergiy navida bitta boshoqdagi boshoqchalar soni 25,5 dona bo'lib, tajribadagi aksariyat nav va namunalardan yuqori bo'ldi. Shu bilan birga, 118-156 va KNIISX-70 (Nixol) namunalari mos ravishda 25,8 va 27,7 dona boshoqcha hosil qilib, andozadan 0,3 va 2,2 donaga yuqori natija ko'rsatdi.

Bitta boshoqdagi don vazni belgisiga ko'ra, nav va namunalarda o'lchov ishlari amalga oshirilganida, quyidagi natijalar olindi. Andoza sifatida olingan Sergiy navida bitta boshoqdagi don vazni 3,0 g, andoza Yarilo navida esa 3,1 g ni tashkil etdi. Ushbu belgi bo'yicha barcha nav va namunalarning o'rtacha ko'rsatkichi 2,8 g dan 3,5 g gacha bo'lgan oraliqda bo'ldi.

O'lchov va sanoq ishlari davomida biometrik ko'rsatkichlar orasida navning muhim belgilaridan biri bo'lgan hosildorlikka katta ta'sir ko'rsatadigan 1000 dona don vazni alohida ahamiyatga ega. Adabiyotlar sharhidan ko'rinib turibdiki, tritikale navlarida 1000 dona don vazni bug'doy va javdarga nisbatan yuqori bo'lishi tritikale seleksiyasida olib borilgan tadqiqotlar tomonidan tasdiqlangan. Bizning tajribamizda ham ushbu holat yana bir bor tasdiqlandi.

Raqobatli nav sinov ko'chatzoridagi nav va namunalarning 1000 dona don vazni 41,5 g dan 46,3 g gacha bo'lgani aniqlandi. Andoza Sergiy navining 1000 dona don vazni 44,3 g, andoza Yarilo navining esa 43,3 g ni tashkil etdi. 1000 dona don vazni eng yuqori bo'lgan namuna KNIISX-70 (Nixol) bo'lib, u 46,3 g ko'rsatkich bilan boshqalarni ortda qoldirdi. Ushbu ikki ko'rsatkich – bitta boshoqdagi don soni va 1000 dona don vazni o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini tasdiqlaydi. Andoza Sergiy navidan tashqari, introduksion Romes

navi va KNIISX-6 namunalari ham 44,0 g dan yuqori natija ko'rsatdi. Qolgan aksariyat nav va namunalarda 1000 dona don vazni 42,0–44,0 g oralig'ida bo'lgani jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalariga ko'ra, bitta boshqodagi don vazni belgisi andoza nav sifatida tanlangan navlar hamda introduksion nav sifatida sinovdan o'tayotgan navlarda 3,0 g dan yuqori natija ko'rsatdi. Biroq SIMMIT tashkilotidan keltirilgan namunalarda ushbu ko'rsatkich 3,0 g gacha bo'lganligi qayd etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Горянина Т. Современное состояние озимого тритикале в России и селекционная работа по культуре в Самарском НИИСХ // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. №5(3). 2014. – С. 676–679.

2. Горянина Т. Селекционная ценность исходного материала озимой тритикале в условиях Среднего Поволжья // Автореферат дисс. канд. с.-х. наук. – Пенза, 2004. – С. 115.

3. Пома Н., Осипов В., Медведев А. Селекция озимой тритикале в Центральном Черноземье и перспективы использования // Инновационные аспекты научного обеспечения АПК Центрального федерального округа РФ. Учёные Немчиновки – производству. – Москва, 2015. – С. 90-96.

4. Орлова Н., Каневская И., Касынкина О. Селекция тритикале в Нижнем Поволжье: история создания, биологические особенности, использование // Саратов, 2011. – С. 180.